

**KONVOLIYUTSION NEYRON TARMOQ ALGORITMI YORDAMIDA
YO'L BELGILARINI SINFLASH MASALALARI**

Rahimov Quvvatali Ortiqovich

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Farg'ona davlat universiteti

Mirzaqulov Abdurasul Meliqo'ziyevich

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent,
Farg'ona davlat universiteti

Mamatojiyeva Shoxsanam Toxirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti, 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqola konvolyutsion neyron tarmoq yordamida yo'l belgilarini sinflarga ajratish muammosi hamda uning dasturiy yechimi va natijalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. Deep learning, CNN, yo'l belgilari, qatlam, davr.

Deep learning - bu sun'iy intellekt (AI) sohasidagi mashinali o'qitishning bir qismi bo'lib, u tartiblanmagan yoki markerlanmagan ma'lumotlardan o'qituvchisiz o'qitish qobiliyatiga ega bo'lgan tarmoqlar bilan shug'ullanuvchiyo'nalish hisoblanadi. Deep learning, shuningdek, neyron tarmoqlarini chuqur o'qitish algoritmlarini o'rganuvchi soha sifatida ham tanilgan.

Deep learning modellari chuqur neyron tarmoqlariga asoslangan bo'lib, bu kirish va chiqish qatlamlari orasida bir nechta qatlamlarga ega bo'lgan sun'iy neyron tarmog'idir. Ushbu qatlamlar ma'lumotlarning xususiyatlarini ierarxik tarzda o'rganishlari mumkin. Neyron tarmog'ida qancha ko'p qatlam bo'lsa, u shuncha murakkab xususiyatlarni tanib olishga qodir bo'ladi. Bu qobiliyat chuqur o'rganish modellarini rasmni tanib olish, nutqni tanib olish va tabiiy tilni qayta ishlash kabi vazifalarda juda samarali qiladi.

Deep learning so'nggi yillardagi sun'iy intellekt sohasidagi ko'plab yutuqlar uchun mas'ul bo'lib, jumladan, tilni tarjima qilish, tibbiy tashxis qo'yish va mustaqil haydash kabi vazifalar uchun juda aniq tizimlarni ishlab chiqishda qo'llaniladi. Deep learning modellarining samaradorligi bahosi modellarni o'qitishga taqdim etilgan ma'lumotlar soni hamda ularga o'qitish uchun ishlatilgan algoritmlar va hisoblash jarayoniga bog'liq bo'ladi.

Deep learning algoritmlari bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etdi. Spam filtrlash, nutqni tushunish, yuzni aniqlash, yo'l belgilarini aniqlash sohalarida chuqur o'qitish algoritmlari foydalanilmoqda. Ayniqsa konvolyutsion neyron tarmoq (CNN) algoritmi chuqur o'qitishning eng samarali algoritmlaridan biri hisoblanadi.

Konvolyutsion neyron tarmoq (CNN) - bu vizual tasvirlarni tanish va tekshirish uchun ishlatiladigan chuqur o'qitish (deep learning) tarmoqlari algoritmidir. U aniqligi yuqoriligi tufayli tasvirlarni klassifikatsiyalash va tanib olish modellarini o'qitish uchun ishlatiladi.

CNN modellari, xususan, yo'l belgilarini sinflash kabi real dasturlarda ham yuqori natijalarga erishdi. Yo'l belgilarining murakkab va xilma-xilligi, shu jumladan shakllar, ranglar va belgilardagi farqlar an'anaviy usullar uchun qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Ammo konvolyutsion neyron tarmoqlar yo'l belgilarini sinflashning murakkab vazifasiga kuchli yechim taklif qiladi.

Ma'lumotlarni yig'ish

CNN modelini o'qitishda 73,139 dan ko'p yo'l belgilari tasvirini o'z ichiga olgan keng ko'lamli Kaggle yo'l belgilari ma'lumotlar to'plamidan foydalanish mumkin. Ma'lumotlar to'plamida to'xtash belgilari, rentabellik belgilari, tezlikni cheklash belgilari va ogohlantirish belgilari kabi 43 turdagi yo'l belgilarining tasvirlari mavjud. (1-rasm)

1-rasm. Yo'l belgilariga misol

CNN model arxitekturasi

CNN model arxitekturasi qurilishida asosan (2-rasmda ko'rinib turganidek) quyidagi qadamlar bajariladi:

1. Konvolyutsion qatlam (bu qatlam bir nechta bo'lishi mumkin) – kirish rasmlaridan turli xil xususiyatlarni ajratib olish uchun ishlatiladigan qatlamdir.
2. Birlashtiruvchi qatlam (pooling layer) – konvolyutsion qatlamdagi juda ko'p xususiyatlarni o'z ichiga olgan tasvirdan yanada dolzarb va sifatli xususiyatlarni ajratib olishga yordam beradi va tasvirlarni qayta ishlash uchun zarur bo'lgan hisoblash

quvvatini sezilarli darajada kamaytiradi. Uning Max Pooling, Average Pooling, Global pooling kabi turlari mavjud.

3. Tushirish qatlami (dropout layer) – bu ba’zi neyronlarning keyingi qatlamga qo’shgan hissasini bekor qiladigan va qolganlarini keyingi qatlamga o’zgartirilmagan holda qoldiradigan qatlam.

4. Tekislash qatlami (flattening layer) -konvolyutsion qatlamlarning chiqishini 1 o’lchovli vektorga o’tkazishdir.

5. Zich qatlam (dense layer) – bu qatlam tasvirlarni sinflarga ajratib konvolyutsion qatlamdan chiqish uchun ishlatiladi. Sinflarga ajratishda ReLU, Softmax, tanH va Sigmoid kabi funksiyalardan foydalaniladi.

2-rasm. CNN model arxitekturasi

Modelni ishga tushirish

CNN modelini ishga tushirish uchun jami 12 ta qatlamdan foydalanildi (2-rasm): ikkita konvolyutsion qatlamlar, max pooling, tushirish qatlami va xuddi shu tartibdagi qatlamlar yana takroran qo’shilgandan so’ng tekislash qatlami yordamida 1 o’lchovli vektorga o’tib olinadi va zich qatlamdagi ReLU, Softmax funksiyalari yordamida yo’l belgilari sinflarga ajratiladi. Shundan so’ng modelni 10 ta davrda o’qitish natijasida o’qitish aniqligi 95.46% (yo’qotish 17.9%) ni, sinov natijasi aniqligi esa 99.25% (yo’qotish 2.4%) ni tashkil qildi. Xuddi shu modelni 30 ta davrda o’qitish orqali o’qitish aniqligi 95.99% (yo’qotish 16.8%) ni va sinov natijasi aniqligi 99.25% (yo’qotish 3.1%) ni tashkil qildi. 50 da davrda o’qitish natijasi esa o’qitish aniqligi 95.55% (yo’qotish 21.4%) ni va sinov natijasi aniqligi 99.3% (yo’qotish 3%) ni ko’rsatdi.

Qatlamlar soni	Epochs (davrlar)	Loss	Accuracy	Validation_loss	Validation_accuracy
12	10	0.1791	0.9546	0.0244	0.9925
12	30	0.1680	0.9599	0.0306	0.9925
12	50	0.2143	0.9555	0.0303	0.9932

1-jadval. CNN modeli yordamida o'qitish natijalari

Dastur natijalaridan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, davr oshgani sari o'qitish va sinov natijasidagi yo'qotishlar ham o'sdi, lekin shunga qaramay sinov natijasi aniqligi 0.7% ga ortdi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, CNN modeli yo'l belgilarini sinflash bo'yicha sezilarli aniqlikka erishdi. Ushbu modelni o'qitishdagi davrlar sonini oshirish orqali yaxshi natijalarga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
2. Raximov, Q. (2023, April). NEYRON TARMOQLARINING YANGI TURLARINI TAHLIL QILISH. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 2, No. 4, pp. 106-112).
3. Xaydarov, I. U., Raximov, Q. O., & Solijonov, B. S. (2023). TASVIRLARGA RAQAMLI ISHLOV BERISH JARAYONINI INTELLEKTUALLASHTIRISH ALGORITMLARINI YARATISHDA GINETIK ALGORITMNING AXAMIYATI. SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 6(5), 296-300.
4. Rahimov Quvvatali Ortiqovich, Yusupov Mirsaid Abdulaziz o'g'li, & Umirjonov Lazizjon Akmaljon o'g'li. (2023). DATA SCIENCE ASOSIDA

MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 2(18), 251–255.

5. Кувватали, Р. Сотволдиев Абдумалик Дилмурод ўғли.(2022, October 20). Машинали ўқитиш ва сунъий интеллектнинг амалий соҳаларда қўлланиш тенденциялари. Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations, Prague, Czech. [https://doi.org/10.5281/zenodo, 7230282](https://doi.org/10.5281/zenodo.7230282).

6. Raximov, Q. O., & Kuchkarova, M. R. qizi. (2023). SUN'IY INTELLEKTNI RADIOLOGIYADA QO'LLASH MODELLARI VA TASVIRLARNI O'QITISH MASALALARI. GOLDEN BRAIN, 1(17), 397–400. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/4107>

7. Quvvatali Ortiqovich Raximov, Israil Nurmamatovich Tojimamatov, Hamidullo Rahimjon O'G'Li Xo'Jaqulov SUN'IY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI // Scientific progress. 2023. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sun-iy-neyron-tarmoqlarni-umumiy-tasnifi> (дата обращения: 21.12.2023).

8. Raximov , Q. ., & Samijonov , . A. . (2023). DESCRIPTION OF WAYS TO BUILD A SELF-SIMILAR SOLUTION. Modern Science and Research, 2(5), 950–958. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/20446>